

La deformación varisca en el sector oriental del Sistema Central.

Variscan deformation in the eastern sector of the Central System.

D. Moreno-Martín¹ y R. Díez Fernández²

1 Departamento de Geología, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca. Plaza de la Merced, s/n, 37008 Salamanca, España. dianamoreno@usal.es

2 Departamento de Investigación y Prospectiva Geocientífica, Instituto Geológico y Minero. Calle de la Calera, 1, 28760 Tres Cantos, Madrid, España. r.diez@igme.es

Palabras clave: Gondwana, Orogenia Varisca, Zona Centroibérica, Zona de cizalla, Colapso extensional.

Resumen

En la actualidad aún no están claros cuales son los procesos que condujeron a la construcción, transformación y desmantelamiento de la corteza orogénica en cada uno de los sectores del Orógeno Varisco. El basamento metamórfico del sector occidental de la península Ibérica se configuró durante la Orogenia Varisca. En este trabajo se describe el conjunto de estructuras variscas y una estimación cualitativa de sus condiciones metamórficas de desarrollo en el sector oriental del Sistema Central (Hiendelaencina) con el fin de reconstruir la evolución tectonotermal de dicho sector e identificar los procesos que afectaron a esta parte del *hinterland* del orógeno. La primera fase de deformación (D_1) desarrolló pliegues vergentes al E y una foliación de plano axial (S_1) en condiciones progradadas, desde la zona de la clorita (secciones superiores) hasta probablemente la de la distena (secciones inferiores). Estas estructuras se preservan casi íntegramente en los niveles estructurales superiores y como relictos minerales en los inferiores. D_1 representa el engrosamiento cortical en los comienzos de la colisión continental. La segunda fase (D_2) formó una foliación principal subhorizontal en los niveles estructurales inferiores de la zona (S_2), en condiciones que varían desde la zona de la clorita en las partes superiores hasta fusión parcial en las inferiores. S_2 es un clivaje de crenulación en los niveles estructurales superiores (estructuras D_1 mejor preservadas), y una esquistosidad y bandeado gnéisico formados dentro de una zona de cizalla dúctil con movimiento de techo hacia el SSE en los niveles inferiores. La geometría primaria subhorizontal inferida para S_2 y dicha zona de cizalla combinada con su impronta termal (condensación normal de isogradas y litoestratigrafía) sugiere un carácter extensional para la zona de cizalla, es decir, D_2 atenúa el sobreengrosamiento cortical previo y favorece el reequilibrado térmico en la vertical. La tercera fase de deformación (D_3) produce pliegues erguidos en todas las estructuras previas y un clivaje de crenulación subvertical por toda la región (S_3). D_3 representa una nueva etapa de engrosamiento mientras la colisión continental prosigue.

Abstract

At present, it is still not clear what are the processes that led to the construction, transformation and dismantling of the orogenic crust in each of the sectors of the Variscan Orogen. The metamorphic basement of the western sector of the Iberian Peninsula was configured during the Variscan Orogeny. In this work we describe the set of Variscan structures and provide a qualitative estimate of their development metamorphic conditions in the eastern sector of the Central System (Hiendelaencina) in order to reconstruct the tectonothermal evolution of said sector and identify the processes that affected this part of the orogen hinterland. The first phase of deformation (D_1) developed E-verging folds and an axial plane foliation (S_1) under prograde metamorphic conditions, from the chlorite zone (upper sections) to probably that of the kyanite (lower sections). D_1 structures are well preserved in the upper structural levels but occur as mineral relicts in the lower levels. D_1 represents crustal thickening at the beginning of Variscan continental collision. The second phase (D_2) formed a sub-horizontal main foliation in the lower structural levels of the region (S_2), under conditions that vary from the chlorite zone in the upper parts to partial melting in the lower parts. S_2 is a crenulation cleavage in the upper structural levels (better preserved D_1 structures), and a schistosity and gneissic banding formed within a top-to-the-SSE ductile shear zone in the lower levels. The inferred flat-lying primary geometry for S_2 and said shear zone combined with its thermal imprint (normal telescoping of isogrades and lithostratigraphy) suggests an extensional character for the shear zone, that is, D_2 attenuates the previous crustal over-thickening and favors vertical thermal reequilibrium. The third phase of deformation (D_3) produces upright folds in all previous structures and a subvertical crenulation cleavage throughout the region (S_3). D_3 represents a new phase of thickening as continental collision proceeds.